

**MOBIL ALOQA TELEFONLARINI INSON SALOMATLIGIGA
TA'SIRI.**

M. M. Mamajanov

NamDU, Fiziologiya kafedrası dotsenti v/b., PhD.

(+99893) 400-26-53

M. M. Karimova

NamDU, biologiya fakulteti, 2-kurs talabasi

(+99899) 522-64-04

Annotatsiya. Ushbu maqolada mobil aloqa telefonlarini inson salomatligiga ta'siri atroflicha yoritilgan. Jumladan, mobil aloqa telefonlaridan chiqayotgan radiatsiya nurlari inson organizmida turli xil kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu maqola mobil aloqa telefonlarini zararlari va ularni oldini olish chora-tadbirlariga qaratilgan. Qaratilgan chora-tadbirlar atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mobil telefon, radiatsiya, elektromagnit nurlanish, saraton, radiochastota, immunitet tizimiga yuk, markaziy asab tizimi.

**EFFECT OF MOBILE CONNECTION PHONE TO PEOPLE'S
HEALTH.**

M. M. Mamajanov

NamSU, and / o. Associate Professor, Department of Physiology, PhD.

(+99893) 400-26-53

M. M. Karimova²

2nd year student of the biological faculty of NamSU

(+99899) 522-64-04

Annotation. In this article, the affects of mobile phones were indicated thoroughly. Also, the radiation that spread from mobile phones causes to various diseases. This article aim to show damages of mobile phones and prevention from them. Damages of mobile phones were indicated thoroughly.

Key words: mobile telephone, radiation, electromagnetic radiation, cancer, radio frequence, load on the immune system, centre of nervous system.

ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

М. М. Мамаджанов

НамГУ, и/о. доцент кафедры физиологии, PhD.

(+99893) 400-26-53

М. М. Каримова

студентка 2 курса, биологического факультета, НамГУ

(+99899) 522-64-04

Аннотация. В данной статье описывается влияние мобильных телефонов на здоровье человека. Например, радиационные лучи которые выходят из телефона могут приводить к различным заболеваниям в организме человека. В данной статье речь идет о вредных сторонах телефона и мерах по их предотвращению. Можно сказать что предлагаемые меры подробно описаны.

Ключевые слова: мобильный телефон, радиация, электромагнитное излучение, рак, радиочатота, нагрузка на иммунную систему, центральная нервная система.

Kirish. Mobil telefonlarning inson salomatligiga ta'siri haqidagi bahslar o'nlab yillar davomida davom etib kelmoqda. O'tgan asrning oxiridan boshlab, ulardan

foydalanish salomatlikdagi o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini isbotlovchi har bir ilmiy tadqiqot uchun nufuzli olimlar tomonidan tayyorlangan raddiya mavjud. Ammo bugungi kunda mobil telefonlar kundalik hayotimizga shu qadar mustahkam o'rnashib oldiki, biz ularsiz nafaqat maktabda yoki ishda, balki ta'tilda ham qanday ish tutishimizni tasavvur qila olmaymiz. Biz mobil telefonlar inson tanasiga, uning barcha tizimlarining ishlashiga qanday ta'sir qilishini aniqlashga harakat qilamiz. Hozirgi vaqtda mobil telefonlar aloqa sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Aloqani masofadan turib saqlash odamlar hayotining ajralmas qismiga aylandi [1]. Biroq shuni bilish kerakki, mobil telefonlardan ortiqcha foydalanish inson organizmi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va telefon modeli qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik zararli bo'lishi mumkin. Mobil qurilmalarning inson tanasiga ta'siri shifokorlar tomonidan bir necha bor o'rganilgan. Telefon qurilmalari ko'pincha inson tanasiga juda yaqin joylashgan va ular elektromagnit nurlanish manbalari hamdir. Shunday qilib, mobil qurilmalardan chiqadigan nurlanish to'qimalar haroratining mahalliy o'sishiga olib keladi, bu esa inson tanasiga salbiy ta'sir qiladi [2, 3]. Bugungi kunga qadar uyali qurilmalarning biologik ta'siri bo'yicha mingdan ortiq ilmiy nashrlar mavjud. Shu bilan birga, texnologiya to'xtamaydi va har yili eng zamonaviy va kuchli mobil qurilmalar tobora ko'payib bormoqda. Shuning uchun mobil telefonlarning inson tanasiga ta'siri mavzusi hozirgi vaqtda dolzarbdir. Mobil telefon elektromagnit to'lqinlarni chiqarishga qodir, ular elektr va magnit maydonning tebranishlaridir. Ushbu to'lqinlar ham organik, ham noorganik moddalarga ta'sir qiladi. 1 MGts dan yuqori chastotali elektromagnit nurlanish to'qimalarning isishiga olib kelishi isbotlangan. Ularni haddan tashqari qizib ketish xavfi nimada? Inson hujayralari bu jarayonga juda sezgir, chunki ularda oqsillar yo'q qilinadi. Shu sababli, hujayralar saratonga aylanishi, yaxshi o'smalar paydo bo'lishi yoki hatto hujayra o'limi xavfi mavjud. Hozirgi vaqtda mobil telefonlar aloqa sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Aloqani masofadan turib saqlash odamlar hayotining ajralmas qismiga aylandi [4].

Asosiy qism: Mobil telefondan chiqayotgan nur inson miya hujayralariga jiddiy ta'sir qilib, uni turli xavfli kasalliklarga duchor etadi. Ammo bugungi kunda telefon o'smirlarimiz hayotidagi muhim vositalardan biriga aylangan. Ko'cha-ko'yda yigit-qizlarning qo'lidan telefon tushmaydi. To'g'ri, hozir texnika asri, texnika imkoniyatlari cheksiz. Ba'zan katta yoshli insonlar ham telefonda soatlab gaplashishadi. Aslida telefondan foydalanganda qarama-qarshi tomon salomatligini bilish uchun 4 daqiqa yetarli bo'lar ekan.

Hozirgi kunga kelib butun dunyo uyali aloqa abonentlarining soni 1,9 milliardni tashkil qiladi. Yurtimizda deyarli har ikki kishining birida uyali telefon mavjud. Uyali telefondan foydalanayotgan insonga uning ta'siri 15 soniyaga qadar sezilmaydi. Agar so'zlashuv va foydalanish vaqtini oshirsa unda yaqqol o'zgarish seziladi, chunki alfa to'lqinlar miya faoliyatini yomonlashtiradi va o'zining to'lqin xususiyatlarini namoyon qila boshlaydi. Inson tanasining elektromagnit nurlanishlarga eng ta'sirchan qismi bosh bo'lib, aynan shu sohada so'zlashuv olib boriladi. Shuning uchun u insonda nurlanish jarayoni tezlashishini yana ham orttiradi. Mutaxassislar suhatlashyotgan odamni qon osimini o'lchaganida har xil yoshdagilarda bosim ko'tarilishi aniqlangan. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, dunyoda har 20 ta insondan bittasi ushbu mobil aloqa nurlanishining qurboniga aylanmoqda. 2000 yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uyali telefonlar zarariga oid Yevropa parlamentiga taqdim etgan hisobotida insonlarning saraton kasaliga chalinishida uyali telefonlarning ta'siri kuchli ekanini ta'kidlagan edi. Nemis mutaxassislari kamerali va kamerasiz uyali telefonlarda elektromagnit nurlanishi bo'yicha test o'tkazishganda, kamerali telefonlarning nurlanishi sodda uyali telefonlarga qaraganda ko'proq bo'lgan. Nurlanish asosan uyali telefondan so'zlashuv vaqtida chiqadi, lekin «kutish» holatida u nurlanishdan butkul xalos bo'lmaydi, chunki uyali telefon baza stansiyasiga o'zining tarmoq doirasida ekanligi, qo'ng'iroq, SMS va shu kabi ma'lumotlarni qabul qilishga tayyorligi haqida axborot berib turadi. Buni tunda uyali telefoniga «budilnik» qo'yib, yonida olib yotadigan foydalanuvchilar bilib qo'yishlari foydadan xoli bo'lmaydi. Uyali

telefonda foydalanish tartibiga kelsak, uni soʻzlashuv vaqtidagi «kutish» holatida quloqda emas, balki qoʻlda ushlab turish, shuningdek, metropolitenda, xizmat doirasidan tashqarida, zarur boʻlmasa tunda, keraksiz paytlarda oʻchirib qoʻyish muhim. Bundan tashqari, ust-kiyimning ichiga solib yurish tavsiya qilinmaydi. Uni iloji boricha qoʻlda va yon xaltada olib yurish lozim. Shuningdek, uyali telefonni yosh bolalardan uzoqda tutish kerak. Saraton xastaligini oʻrganish boʻyicha xalqaro agentlik va Butunjahon sogʻliqni saqlash tashkiloti mobil telefonlar odamlarda xavfli oʻsmalarni keltirib chiqarishini birinchi marta eʼtirof etdi. Shu choqqacha bu haqida faqat tahminlar aytib kelingan boʻlsa, endilikda nufuzli xalqaro tashkilotlar ham qoʻl telefonlarining zarari haqida uzil-kesil fikr bildirishdi [5].

Elektromagnit toʻlqinlari hamisha salomatlik uchun zararli, deb hisoblab kelingan. Agar u toʻgʻridan-toʻgʻri har kuni quloqqa yoʻnaltirib turilsa, uning ichkarisidagi eshitish hamda koʻrish aʼzolari (koʻz toʻrpardasi) faoliyatini taʼminlaydigan asab toʻqimalariga taʼsir koʻrsatadi. Baʼzi odamlar goho kuniga soatlab mobil telefonini quloqlaridan olishmaydi. Bu organizm uchun nihoyatda ogʻirlik qiladi.

Bosh miya toʻqimalarining zararlanishi, ayrim tadqiqotchilar fikriga koʻra, birdaniga emas, balki oradan 15-20 yil oʻtgachgina aniq namoyon boʻladi. Shu sababli ular yaqin kelajakda bosh miya oʻsmasi bilan xastalangan odamlar soni keskin oshib ketadi, deb hisoblashmoqda. Negaki, har kuni atigi 15 daqiqa mobil telefonda gaplashishning oʻzi miyada saraton oʻsmasi hosil boʻlishi uchun yetarlidir [7].

Mobil telefonlarning odamga qanday zarari bor?

Tadqiqotchilar mobil telefonlar sogʻliq uchun zararli ekanligini taʼkidlamoqda. Zarar darajasi odamning qurilmadan qanchalik tez- tez foydalanishi va kun davomida unga qanchalik yaqin ekanligini bilan belgilanadi. Mobil telefonlar odamda quyidagi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

1. Elektromagnit toʻlqinlar ichki toʻqimalarning isishiga olib keladi. Mobil qurilma toʻr parda, miya, eshitish, vestibulyar va koʻrish apparatlari tuzilmalari

tomonidan so‘rilgan xavfli nurlanish hosil qiladi. Shuning uchun bu organlar ham, asab tugunlari ham salbiy ta‘sirga duchor bo‘ladi.

2. Ko‘rish, xotira va psixo -emotsional barqarorlikning yomonlashishi.

3. Yomon uyqu. Hattoki kutish rejimidagi telefon ham markaziy asab tizimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. U uyqu fazalarining to‘g‘ri o‘zgarishini (tez va sekin) yo‘qotadi va odamning yetarlicha uxlashiga imkon bermaydi [5,6].

Mobil telefon bilan ishlashda foydali maslahatlar va ehtiyot choralari.

Mobil telefonlarni inson tanasiga zararini kamaytirish uchun quyidagi omillarni hisobga olish tavsiya etiladi.

1. Telefonni ovoz balandligini oshirish radiatsiya ta‘sirini oshiradi.

2. Ishlamayotganda telefonni yoningizda emas, boshqa xonada qoldiring.

3. Yangi qurilma sotib olayotganda eng kam quvvatga ega modelni tanlang.

4. Mobil telefoningizni cho‘ntagingizda olib yurmang. Uni sumkaga solib qo‘yish yaxshiroq.

5. Uzoq vaqt davomida gaplashmang. Suhbat qanchalik qisqa bo‘lsa salbiy ta‘sir kamroq bo‘ladi.

6. Kechasi telefonni o‘chirib qo‘ygan ma‘qul. Tunngi suhbatlar bo‘lmasligi kerak.

7. Bolaning tanasi zaif shuning uchun uni imkon qadar elektromagnit nurlanishdan himoya qilish kerak. Huddi shu maslahat xomilador ayollarga qaratilgan [4].

Xulosa. Mobil telefonlardan me‘yoridan ko‘p foydalanish ko‘rish o‘tkirligini, kishi xotirasini pasaytiradi. Nurlanish oqibatida o‘sma kasalliklari yoki irsiy kasalliklar ko‘payadi. Mobil telefonlar immunitet tizimiga qo‘shimcha yuk. Mobil qurilmalarning tez -tez foydalanuvchilari bosh og‘rig‘i, kunduzgi uyquchanlik, asabiylashish va charchoqning kuchayishi, tez -tez shamollash haqida shikoyat qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Коваленко, А. Е. Влияние мобильных телефонов на организм человека / А. Е. Коваленко, Е. Ю. Зингер, Е. О. Реховская.

2. Tanatova D. K. Mobil gadgetlar Rossiya aholisining kundalik hayotining vaqtinchalik omili sifatida / D. K. Tanatova, L. R. Tairova // Ijtimoiy siyosat va sotsiologiya. 2014 yil. T. 2. № 4-1 (105). BILAN. 209-217.

3. Feizulina A. R. Uyali telefon nurlanishining inson tanasiga ta'siri xususiyatlari / A. R. Feizulina [va boshqalar]. // Tibbiy onlayn konferentsiyalar byulleteni. 2013 yil. T. 3.

4. Войтович С. С. Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека / С. С. Войтович // Наука вчера, сегодня, завтра. 2017.

5. Суворов Г.А. Вопросы биологического действия и гигиенического нормирования электромагнитных полей, создаваемых средствами мобильной связи / Г. А. Суворов [и др.].

6. Мамажанов, М. М. (2022). МОБИЛ ТЕЛЕФОН ВА КОМПЬЮТЕРЛАРНИ ТАЛАБАЛАРНИНГ КЎРИШ ЎТКИРЛИГИ ТАЪСИРИ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 277-280.

7. Mamadjanov M. ALTERATION IN LIPIDS COMPOSITION AT MITOCHONDRIAL LIPID PEROXIDATION AND ITS CORRECTION BY FLAVOSAN //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2019. – Т. 1. – №. 2. – С. 91-100.